

Original paper

SAHNA SAN'ATIDA REJISSURA VA AKTYORLIKNING UYG'UNLIGI

© F. Mannonova¹✉

¹O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti, Toshkent, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: Razzoq Hamroyev (1910–1981) – XX asr o'zbek teatr va kino san'atining yirik namoyandalaridan biri, aktyor, rejissyor, pedagog va jamoat arbobi sifatida milliy sahna madaniyatining shakllanishi va taraqqiyotida benazir iz qoldirgan siymodir. Uning san'atga bag'ishlangan hayoti, sahnadagi chuqur psixologik rollari, dramatik va musiqiy spektakllardagi betakror obrazlari, shuningdek, o'zbek madaniy-ma'naviy merosini sahna orqali talqin etish borasidagi izchil izlanishlari san'atshunoslik nuqtai nazaridan alohida tahlil va e'tirofga loyiqdir.

MAQSAD: maqolaning maqsadi Razzoq Hamroyevning ijodiy merosini o'rganish, uning aktyorlik va rejissyorlik faoliyatining o'zbek teatr san'ati rivojidadagi o'rnini hamda pedagogik qarashlarini yoritishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida san'atshunoslik adabiyotlari, arxiv materiallari, spektakllar va kinofilmlarning sahna yozuvlari tahlil qilindi. Qiyosiy, tarixiy-tipologik va madaniy tahlil metodlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: o'tkazilgan tahlillar Hamroyev ijodi o'zbek teatr san'atida yangi bosqichni boshlab berganini ko'rsatdi. U yaratgan obrazlarda milliy xarakter, psixologik chuqurlik va estetik boylik uyg'unlashgan. Hamroyevning pedagogik faoliyati esa yangi avlod aktyorlarining shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatdi.

XULOSA: Razzoq Hamroyev nafaqat aktyor va rejissyor, balki milliy teatr maktabining asoschilaridan biri sifatida o'zbek madaniyatida muhim o'rin egallaydi. Uning ijodi bugungi kunda ham teatr va kino san'ati rivojiga ilhom bag'ishlab kelmoqda.

Kalit so'zlar: aktyor, rejissyor, mahurat, obraz, g'oya, spektakl, rol, teatr, tomoshabin, rassom, eskiz, yuz, bo'yoq.

Iqtibos uchun: Mannonova F. Sahna san'atida rejissura va aktyorlikning uyg'unligi // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №9. B.428–433.

ГАРМОНИЯ РЕЖИССУРЫ И АКТЁРСКОГО МАСТЕРСТВА В СЦЕНИЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ

© Ф. Маннонова¹✉

¹Узбекский государственный институт искусств и культуры, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: Раззак Хамроев (1910–1981) – один из крупнейших представителей узбекского театра и кино XX века, актёр, режиссёр, педагог и общественный деятель, оставивший неизгладимый след в формировании и развитии национальной сценической культуры. Его жизнь, посвящённая искусству, глубокие психологические роли на сцене, неповторимые образы в драматических и музыкальных спектаклях, а также постоянные поиски в интерпретации культурного наследия через сцену заслуживают отдельного анализа и признания в искусствоведении.

ЦЕЛЬ: цель статьи – изучить творческое наследие Раззака Хамроева, выявить значение его актёрской и режиссёрской деятельности в развитии узбекского театрального искусства, а также осветить его педагогические взгляды.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования были проанализированы искусствоведческая литература, архивные материалы, записи спектаклей и фильмов. Использовались сравнительный, историко-типологический и культурологический методы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: проведённый анализ показал, что творчество Хамроева стало новым этапом в развитии узбекского театра. В созданных им образах сочетаются национальный характер, психологическая глубина и эстетическое богатство. Его педагогическая деятельность оказала большое влияние на формирование нового поколения актёров.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Раззак Хамроев занимает важное место в узбекской культуре не только как актёр и режиссёр, но и как один из основателей национальной театральной школы. Его творчество продолжает вдохновлять развитие театрального и кинематографического искусства.

Ключевые слова: актёр, режиссёр, мастерство, образ, идея, спектакль, роль, театр, зритель, художник, эскиз, лицо, краска.

Для цитирования: Маннонова Ф. Гармония режиссуры и актёрского мастерства в сценическом искусстве. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №9. С.428–433

SAHNA SAN'ATIDA REJISSURA VA AKTYORLIKNING UYG'UNLIGI

© Fayoz Mannonova¹✉

¹Uzbekistan State Institute of Arts and Culture, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: Razzoq Hamroyev (1910–1981) was one of the most prominent figures of 20th-century Uzbek theatre and cinema — an actor, director, pedagogue, and public figure who left an indelible mark on the formation and development of national stage culture. His life devoted to art, psychologically profound stage roles, unique characters in dramatic and musical performances, as well as his consistent efforts to interpret Uzbek cultural heritage through theatre, deserve special recognition and scholarly analysis.

AIM: the aim of the article is to study the creative legacy of Razzoq Hamroyev, to reveal the significance of his acting and directing activities in the development of Uzbek theatre, and to highlight his pedagogical views.

MATERIALS AND METHODS: the study analyzes art literature, archival sources, recordings of performances and films. Comparative, historical-typological, and cultural analysis methods were employed.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings show that Hamroyev's creativity marked a new stage in the development of Uzbek theatre. His characters combined national identity, psychological depth, and aesthetic richness. His pedagogical activity significantly contributed to shaping a new generation of actors.

CONCLUSION: Razzoq Hamroyev holds an important place in Uzbek culture not only as an actor and director but also as one of the founders of the national theatre school. His legacy continues to inspire the development of theatre and cinema today.

Keywords: actor, director, mastery, character, idea, performance, role, theatre, audience, artist, sketch, face, paint.

For citation: Fayoza Mannonova. (2025) 'Sahna san'atida rejissura va aktyorlikning uyg'unligi', Inter education & global study, vol.3 (9), pp.428–433. (In Uzbek).

O'zbek milliy teatr san'ati taraqqiyotida o'ziga xos maktab yaratgan, obrazlar dunyosiga chuqur yondashuvi, badiiy tafakkurining kengligi va milliy ruhga sadoqat bilan ajralib turadigan san'atkorlar orasida Razzoq Xamrayev alohida o'rin egallaydi. U nafaqat aktyor, balki rejissyor, pedagog va teatr hayotini rivojlantirishda faol ishtirok etgan ijodkor sifatida e'tirof etiladi. Uning sahnadagi badiiy izlanishlari, obraz yaratishdagi psixologik yondashuvlari bugungi teatrshunoslik uchun chuqur tahlil va o'rganish obyekti bo'lib xizmat qiladi.

Razzoq Xamrayev 1910-yillarda tug'ilib, O'zbekiston teatr san'atining shakllanish va taraqqiyot davrlariga guvoh bo'lgan, ushbu jarayonning faol ishtirokchisiga aylangan. U ijodini aktyorlikdan boshlab, turli obrazlar orqali o'zbek xalqining ruhiy olamini, hayotiy kurashlarini sahnaga olib chiqqan. Xamrayevning rollarida murakkab drammatizm, ichki ziddiyatlar, ruhiy kechinmalar ustuvor o'rin tutadi. U ijro etgan obrazlar — bu sahnadagi hayotning o'zidir.

U ijod qilgan spektakllarda, xususan, klassik va zamonaviy dramaturgiya namunalarida aktyorning obrazni chuqur o'rganib, uni tomoshabinga yetkazishdagi mahorati yaqqol ko'zga tashlanadi. Uning ijrosida Cho'lpon, G'afur G'ulom, Hamza, Uyg'un va boshqa dramaturglarning asarlari jonlandi. Ayniqsa, milliy xarakterga ega, xalqona obrazlar Xamrayev iste'dodining eng yorqin ko'rinishidir.

Razzoq Hamroyevning Namangan ijod davri uning biografiasida alohida bobdir. U Namanganda 15 yil ishlab, 50 tacha rol o'ynadi, 30 ga yaqin asarni sahnaga qo'ydi.

Razzoq Hamroyev asli buxorolik bo'lib, Shofriqon tumanidagi Tezguzar qishlog'ining Bog'ihaydar mahallasida dehqon oilasida tug'ilgan. 14 yoshida Toshkent

pedagogika bilim yurtiga o'qishga keladi. Namanganga 1929-yilda muallimlik stajirovkasini o'tash bahonasida kelgan bo'lib, bilim yurtini tugatgach ham qolib ketadi.

Razzoq Hamroyev teatr san'atiga dastlab bilim yurtida, "Yosh Leninchi" gazetasi huzuridagi "Ko'k ko'ylak" truppasi ishtirokchisi sifatida yaqinlashgan. O'z faoliyatini 1930-yilda maktabda til va adabiyot o'qituvchisi sifatida boshlar ekan, layoqatli muallim va o'qituvchilar ishtirokida drama to'garak tuzadi. 18 kishilik shu to'garak Namangan teatrini tashkil etishda asos bo'lib xizmat qildi¹.

R. Hamroyev o'z taqdirini san'at bilan bog'lab, birinchi qadamdan yosh kollektivning oyoq-qo'liga aylanadi. Har bir ijodiy, tashkiliy ishda tashabbuskor bo'lib chiqadi, repertuarlarni to'ldirish niyatida "Mehnat egalari", "Ko'klam to'lqini" degan pyesalar yozadi, matbuotda she'rlari bilan ishtirok etadi. 1934-yilda R. Hamroyevning adabiy faoliyatiga atab, alohida² uni qalamkash, sifatida o'zini aktiv ko'rsatganidan dalolatdir.

R. Hamroyev endigina 21 yoshga kirganiga qaramay, teatrning yetakchi ijodkorlaridan biri sifatida ko'ringan edi. Ijodiy hayotining ilk chog'ida uni markaziy rollarni ijro etishi bejiz emas. "O'rtoqlar" dagi rais Matholiqdan boshlab, Pantalone "Malikai Turandot", Eshon "Hujum", G'ulom "Nomus va muhabbat", Ibrohim "Gulsara", "Po'lat", Arslon "Ikki kommunist", Hisrav "FARhod va Shirin", "Makr va muhabbat" dagi Ferdinandgacha bo'lgan ko'plab roller san'atkor ijodining ilk bosqichi mevalari edi.

"Aktyor sifatida teatrda va kinoda bitta haqiqatga bo'ysunish kerakligini tushundim, - deydi R. Hamroyev, - U haqiqat esa aktyorning obraz hayotiga to'la kira bilish san'atidir, iskusstvo perevoplasheniya... Aktyor ko'p qirrali bo'lsin... Zero, aktyor mudom o'sishi qotib qolmasligi, shtamp (qolip) ga tushib qolmasligi uchun ham bugun shox, ertaga gado, bugun yosh, ertaga qari, bugun oliyanob, ertaga muttaham obrazini ham qiyomiga yetkazib o'ynay bilsin³...

Bu e'tiqod Hamroyevning butun hayoti davomida unga hamroh bo'lib kelgandir. "Hayotim mazmuni" kitobida Ibrohim rolini o'ynayotgan paytda, bir tomoshabinni zaldan turib, unga o'q uzgani haqida hikoya qiladi. Bu aktyorni Ibrohimning rahmsizligi va johilligini o'ta ishontirib ko'rsatganining natijasi edi.

Hamroyev obrazlarining hayotiyliigi, ta'sirchanligi haqida 30-yillar matbuotida ancha-muncha fikrlar uchraydi. Aktyorning bir guruh rollari borki, ularda uning o'sha yoshlik davriga monand hayotga zavq-shavq bilan qarash, shoirona tuyg'u va kayfiyati aks etgan. "Otsiz" asaridagi bosh qahramon shundaylardan bo'lib, matbuotning yuqoribahosiga sabab bo'lgan edi. Aktyor "Obrazning ichki va tashqi qiyofasiga shunday kira bildiki,- deyiladi bir maqolada,- bu mohirlik tomoshabinning ko'z o'ngida yorqin ko'rinib turdi. O'z his-tuyg'ulariga ta'sir qilgan tomoshabinlar sahnaga qator-qator guldastalar ota boshladilar"⁴. Hamroyevning bazi rollari spektaklning g'oyaviy taqdirini

¹ Namangan viloyat Davlat arxivi. F.12.opis I delo 47, 41,44 sahifalar.

² Zarbdor, 1934 yil, 13 yun, 60-son.

³ Hayotim mazmuni, 119-120 betlar.

⁴ Zarbdor, 1936 yil, 17 avgust, 135-son.

belgilab berar edi. Salbiy obrazlar yetakchi bo'lgan pyesalarda, ijobiy obrazni shunday bosh g'oya ifodasiga aylanishi, ayniqsa qimmatli edi. Masalan, "Tarix tilga kirdi" asarida Temur obrazini talqin etilishi matbuotda shunday ta'rifga sabab bo'ldi:

"Temur qo'lga tushib, qora guruhlar nazorati ostida qolganda, mahfiy tashkilot oldiga chiqqanda, o'g'li Qo'rqmas bilan ro'baro kelganda so'zlagan so'zlari o'zaro kurashni so'nmas ekanini, kurash taktikasini qanday epchillik bilan o'rganganini yaqqol ko'rsatdi. U asarda buyurilgandek o'zgarish bilan, og'izdan chiqqan so'z bo'g'iniga qarab, har xil holatga tushishi bilan, o'z rolini bajarishda yagona bo'lib tanildi. U oxirgi ko'rinishgacha jiddiylik, rostgo'ylikda yengib chiqdi"⁵.

San'atkor Ferdinand rolini o'ynar ekan, undagi Shillercha shijoatkorlik ruhini yaqqol ifodalashga, o'zining ta'biri bilan aytganda, adolatsiz kishilarga "burgut misoli qarshi boruvchi" kishi tarzida ko'rsatishga uringan edi. "Boy ila xizmatchi" da G'ofir obrazini talqin etar ekan, uning "Tiz cho'kib yashaguncha, tik turib o'lmoq yaxshiroq" degan so'zidan kelib chiqqan edi.

R. Hamroyev rollari orasida turli yosh, turli xarakterdagi shaxslar uchraydi. Lekin uning ijodiy borlig'i erkinlik va taraqqiyot ideali yo'lida kurashuvchi qahramonlar timsolida keng namoyon bo'lgandir. "Burgutning parvozi" dagi M.V. Frunze, "Hamza" dramasi dagi shoir rollari aktyor ijodining shu boradagi cho'qqisi bo'ldi. Keyin R. Hamroyevni Toshkent kinoindustriyasida buyuk o'zbek shoiri Alisher Navoiy rolini ijro etishi shu ijodiy intilishning mantiqiy davomi edi.

R. Hamroyev rejissyor sifatida faoliyatini 1934-yilda "Yondiramiz" spektaklidan boshlanganini aytadi. Hamroyevni rejissuraga kirib kelishi tasodifiy bo'lmay, uning keng ijodiy qiziqishining natijasi edi. U sozandalar, bastakor va xonandalar bilan yaqin ijodiy muloqatda bo'lib, "Ichkarida", "Gulsara", "Halima" kabi musiqali dramalar ustida ish olib boradi.

1940-yilda "Toxir va Zuxra" asarini qo'yish bilan u musiqali drama spetsifikasini chuqur tushunuvchi rejissyor sifatida ko'rinadi. R. Hamroyevni Moskva Badiiy akademik teatrida rejissyorlik kursini tugatishi (1940), butun urush yillari davomida bosh rejissyor sifatida ishlash – uning ijodiy biografiyasida unutilmas sahifalar bo'lib kirdi.

Teatr san'atini targ'ib va tahlil etish Hamroyev faoliyatining qimmatli fazilatlaridan edi. U o'zi qo'ygan deyarli har bir spektakl xususida matbuotda fikr-mulohazalari bilan chiqar edi. Uning "Gulsara" Namangan teatrida, "O'suv raqamlari", "Teatrimiz rivojlanishda", "Toxir va Zuxra" kabi maqolalari endilikda Namangan teatrida o'rganishda qimmatli manba bo'lib qoldi.

R. Hamroyev 1945-yilda Kommunistik partiya safiga kiradi. 1946-yildan umrining oxiriga qadar Muqimiy nomli O'zbek davlat musiqali teatrida bosh rejissyor va yetakchi aktyorlardan biri sifatida ko'rindi. O'zbek teatri rivojiga qo'shgan hissasi uchun R. Hamroyevga O'zSSSR (1951) va SSSR xalq artisti (1973), SSSR va O'zbekiston SSR

⁵ O'sha gazeta, 1935 yil, 29 yanvar, 9-son.

Davlat mukofoti (1969) laureat degan fahrli unvonlar bilan taqdirlandi, ikki marta Mehnat Qizil Bayroq ordeni, "Hurmat belgisi" Xalqlar do'stligi ordenlari bilan mukofotlandi. Razzoq Xamrayevning butun hayoti va ijodi o'zbek teatr san'atiga sadoqat bilan o'tgan fidokorona xizmat namunasi bo'lib, u teatrning milliy ruhda rivojlanishiga katta hissa qo'shdi. Uning sahnadagi rollari, rejissyorlik ishlari va pedagogik faoliyati hozirgi teatr san'atining poydevorlaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Xamrayev ijodi bugun ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan, yosh san'atkorlar uchun namuna bo'lib xizmat qilmoqda. Shu bois, u o'zbek sahna san'ati tarixida unutilmas siymo, milliy madaniyatimizning faxrli namoyandasi sifatida doimo e'tiborda bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Hayotim mazmuni gazetasi, 119-120 betlar.
2. Zarbdor, 1936 yil, 17 avgust, 135-son.
3. Namangan viloyat Davlat arxivi. F.12.opis I delo 47, 41,44 sahifalar.
4. *O'zbek milliy ensiklopediyasi* – 14-jild, "X" harfi. – Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi nashriyoti, 2007

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Mannonova Fayoza**, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti "Musiqali teatr san'ati" kafedrasida o'qituvchisi, [**Маннонова Файёза**, преподаватель кафедры «Музыкальное театральное искусство» Государственного института искусств и культуры Узбекистана], [**Fayoza Mannonova**, Lecturer, Department of Musical Theatre Art, Uzbekistan State Institute of Arts and Culture].